

SOCIOLOGICAL DESCRIPTION OF THE PRACTICE OF MARRIAGE BETWEEN RELATIVES IN UZBEKISTAN

Tagaymuratova Gulchehra Tuychiyevna

Lecturer, Department of Social Sciences Gulistan State University

E-mail: Gulchehratogaymuratova@gmail.com Tel: +99891 807 11 07

Abstract

This article analyzes the socio-cultural nature and sociological determinants of the practice of marriage between relatives (endogamy) in Uzbek society. The purpose of the study is to determine the impact of the tendency to marry close relatives on social stability and demographic security in the context of traditional values and transformation processes. The article puts forward scientific and practical recommendations for improving mechanisms aimed at reducing the genetic and social risks of this institutional problem and strengthening sociocultural preventive measures.

Keywords

endogamy, marriage between relatives, sociology of the family, social transformation, demographic security, mentality, social institution, genetic risk.

O'ZBEKISTONDA QARINDOSHLAR O'RTASIDAGI NIKOH AMALIYOTINING SOTSIOLOGIK TAVSIFI

Tagaymuratova Gulchehra Tuychiyevna

Guliston davlat universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Gulchehratogaymuratova@gmail.com +998918071107

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston jamiyatida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh (endogamiya) amaliyotining ijtimoiy-madaniy tabiati va sotsiologik determinat tizimi tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi an'anaviy oliaviy qadriyatlar va transformatsiya jarayonlari kontekstida yaqin qarindoshlar aro nikoh qurish tendensiyalarining ijtimoiy barqarorlik hamda demografik xavfsizlikka ta'ssirini aniqlashdan iborat. Maqolada

ushbu institutsional muammoning genetic va ijtimoiy xavflarini kamaytirishga qaratilgan mexanizmlarni takomillashtirish va sotsiomadaniy profilaktika choralarini kuchaytirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: endogamiya, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, oila sotsiologiyasi, ijtimoiy transformatsiyasi, demografik xavfsizlik, mentalitet, ijtimoiy institute, genetic xavf.

СОЦИОЛОГИЯ ПРАКТИКИ БРАКОВЩИНЫ МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье анализируются социокультурные особенности и социологические детерминанты практики брака между родственниками (эндогамии) в узбекском обществе. Цель исследования – определить влияние тенденции к браку между близкими родственниками на социальную стабильность и демографическую безопасность в контексте традиционных высоких ценностей и трансформационных процессов. В статье предлагаются научно-практические рекомендации по совершенствованию механизмов, направленных на снижение генетических и социальных рисков этой институциональной проблемы и усиление социокультурных профилактических мер.

Ключевые слова: эндогамия, родственный брак, социология семьи, социальная трансформация, демографическая безопасность, mentalitet, социальный институт, генетический риск.

KIRISH

Zamonaviy sotsiologiya va demografiyaning eng muhim yonalishlaridan biri-an'naviy oila institutining transformatifikatsiyani jarayonlarini tadqiq etishdir. O'zbekiston jamiyatida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh (konsanguin) asrlar davomida iqtisodiy resurslarni oila ichida saqlash, ijtimoiy statifikatsiyani mustahkamlash va hududiy klan aloqalarni barqarorlashtirish funksiyasini bajarib kelgan. Biroq bugungi globallashuv, urbanizatsiya va aholining tibbiy-ijtimoiy savodxonligi oshirishi

sharoitida ushbu amaliyot an'anaviy va zamonaviylik o'rtasidagi jiddiy ziddiyat nuqtasiga aylanadi. Ayniqsa, bunday endogam nikohlarning genetik oqibatlarini, irsiy kasalliklarning bolalarda 3-4 baravar yuqori namoyon bo'lishi va tug'ma nogironlik darajasining ortishi muammoni faqat tibbiy emas, balki chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida o'rganishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-moddasiga muvofiq, to'g'ri tutashgan qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar taqiqlangan bo'lsa-da, yon shajara (amakivachcha, xolavachcha) o'rtasidagi ittifoqlarni institutsional darajada butunlay cheklash bo'yicha qonunchilik islohotlari dolzarb masala bo'lib qolmoqda

TAHLIL VA NATIJALAR.

Jamiyatda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh amaliyotini saqlanib qolishi yoki cheklanishi, avvalo, mazkur hodisaning qanday ijtimoiy institutlar tomonidan tartibga solinayotgani va qay darajada normativ nazorat ostida ekani bilan uzviy bog'liqdir. Sotsiologik nuqtai nazardan, qarindoshlar nikohi individual tanlov emas, balki tarixiy shakllangan ijtimoiy munosabatlar, an'analar, qadriyatlar va me'yorlar tizimi doirasida qaror topgan institutsional amaliyot sifatida namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy tartibga solish tushunchasi jamiyatda muayyan xulq-atvor shakllarini qabul qilish, rag'batlantirish yoki cheklashga qaratilgan institutsional va normativ ta'sirlar majmuini ifodalaydi. Shu ma'noda, qarindoshlar nikohi amaliyotini ijtimoiy tartibga solish institutsional mexanizmlar (oila, mahalla, ta'lim, tibbiyot, davlat institutlari) hamda normativ mexanizmlar (qonunchilik, axloqiy me'yorlar, diniy qarashlar, jamoatchilik fikri) o'zaro ta'siri asosida amalga oshiriladi.

Avvalo, oila instituti mazkur nikoh shaklining saqlanib qolishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. An'anaviy jamiyatlarda oila nafaqat shaxsiy munosabatlar maydoni, balki ijtimoiy nazorat va madaniy uzatish mexanizmi vazifasini ham bajaradi. Qarindoshlar o'rtasida nikoh tuzish ko'p hollarda avlodlararo tajriba, ota-onalarning

hayotiy qarashlari va iqtisodiy yoki ijtimoiy manfaatlar bilan asoslanadi. Bu esa oila instituti doirasida mazkur amaliyotning “me’yoriy holat” sifatida qabul qilinishiga olib keladi.

Mahalla instituti ham qarindoshlar nikohi amaliyotini tartibga solishda muhim ijtimoiy mexanizm hisoblanadi. Mahalla jamoatchilik nazoratining noformal shakli sifatida oilaviy qarorlarga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko’rsatadi. Ayrim hollarda mahallada shakllangan ijtimoiy fikr va an’anaviy qadriyatlar ushbu nikoh turini qo‘llab-quvvatlashi mumkin, boshqa hollarda esa jamoatchilik muhokamasi orqali uni cheklash imkoniyati paydo bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan, mahalla institutining tarbiyaviy va ma’rifiy salohiyatini kuchaytirish qarindoshlar nikohi amaliyotini ijtimoiy tartibga solishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Ta’lim instituti qarindoshlar nikohi masalasini tartibga solishda uzoq muddatli va strategik ahamiyatga ega. Ta’lim tizimi orqali yosh avlodda nikoh, oilaviy munosabatlar, reproduktiv salomatlik va ijtimoiy mas’uliyatga oid bilim va qadriyatlarni shakllantirish mumkin. Biroq amaliyot shuni ko’rsatadiki, ta’lim muassasalarida mazkur masala ko‘p hollarda tizimli va kompleks tarzda yoritilmaydi. Natijada yoshlar nikohga oid qarorlarni ko‘proq an’anaviy qarashlar va oilaviy bosim asosida qabul qiladilar.

Sog‘liqni saqlash institute qarindoshlar nikohini tartibga solishda normativ va profilaktik funksiyani bajaradi. Nikohdan oldingi tibbiy ko‘riklar, genetik maslahatlar va aholini sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirishga qaratilgan chora-tadbirlar mazkur nikoh turining salbiy oqibatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Biroq tibbiy tavsiyalarning ijtimoiy ta’siri cheklangan bo‘lib, ular ko‘p hollarda ma’naviy, madaniy va ijtimoiy omillar qarshiligiga duch keladi. Bu holat tibbiy institut imkoniyatlarining ijtimoiy institutlar bilan uzviy integratsiyasini talab qiladi.

Davlat va huquqiy institutlar qarindoshlar nikohi amaliyotini tartibga solishda formal normativ mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Qonunchilikda belgilangan nikoh

shartlari, tibbiy ko'riklar majburiyati va oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi me'yorlar mazkur nikoh turini cheklashga qaratilgan. Shu bilan birga, huquqiy mexanizmlar o'z-o'zidan ijtimoiy samara bermaydi; ular jamoatchilik ongi, madaniy qadriyatlar va institutsional hamkorlik bilan qo'llab-quvvatlanishi lozim.

Normativ mexanizmlar ichida axloqiy va diniy me'yorlar alohida o'rin tutadi. Jamiyatdagi diniy qarashlar va axloqiy qadriyatlar nikoh masalasida muhim regulyativ funktsiya bajaradi. Ayrim hollarda ushbu me'yorlar qarindoshlar nikohini ma'qullovchi an'analarni mustahkamlasa, boshqa hollarda inson salomatligi va avlod kelajagi nuqtai nazaridan mas'uliyatli yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Demak, normativ mexanizmlarni ijtimoiy tartibga solish vositasi sifatida samarali qo'llash ularning zamonaviy ilmiy bilimlar bilan uyg'unlashtirilishini taqozo etadi.

Qarindoshlar nikohi amaliyotini ijtimoiy tartibga solish ko'p qirrali, kompleks va institutsional yondashuvni talab qiladi. Mazkur jarayonda alohida institut yoki me'yor emas, balki ularning o'zaro hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Institutsional va normativ mexanizmlarning uyg'unlashuvi orqaligina jamiyatda ushbu nikoh shaklining ijtimoiy qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatish va uni cheklashga qaratilgan barqaror ijtimoiy muhitni shakllantirish mumkin.

Ijtimoiy institut	Asosiy mexanizmlar	Tartibga solish xarakteri	Amaliyotga ta'siri
Oila	Avlodlararo qadriyat uzatish, ota-onalik nazorati	Normativ, noformal	Nikohni me'yor sifatida mustahkamlash
Mahalla	Jamoatchilik fikri, ijtimoiy nazorat	Normativ-axloqiy	Qo'llab-quvvatlash yoki cheklash
Ta'lim	Ijtimoiy bilimlar, tarbiyaviy ta'sir	Ma'rifiy	Ongli qaror qabul qilishni shakllantirish

Sogʻliqni saqlash	Tibbiy koʻrik, genetik maslahat	Profilaktik	Salbiy oqibatlar haqida xabardorlik
Davlat/huquq	Qonunlar, normativ talablar	Formal-huquqiy	Rasmiy cheklash va nazorat
Diniy-axloqiy tizim	Axloqiy meʼyorlar, qadriyatlar	Maʼnaviy-normativ	Nikohga munosabatni shakllantirish

Jadval 2. Qarindoshlar nikohi amaliyotini tartibga solishda institutlar va mexanizmlar oʻzaro bogʻliqligi

Olib borilgan sotsiologik tahlil shuni koʻrsatadiki, qarindoshlar nikohi amaliyoti jamiyatda tasodifiy yoki faqat individual qaror sifatida emas, balki muayyan ijtimoiy institutlar va normativ tizimlar taʼsirida shakllangan barqaror ijtimoiy amaliyot sifatida mavjuddir. Mazkur nikoh shaklining saqlanib qolishi yoki cheklanishi koʻp jihatdan uni tartibga soluvchi institutsional va normativ mexanizmlarning oʻzaro muvofiqligi va samaradorligiga bogʻliq.

Tahlil natijalariga koʻra, oila va mahalla institutlari qarindoshlar nikohi amaliyotini avloddan-avlodga uzatishda asosiy sotsializatsiya maydoni vazifasini bajarmoqda. Ushbu institutlar doirasida shakllangan anʼanaviy qarashlar va ijtimoiy kutilmalar koʻp hollarda mazkur nikoh turini meʼyor sifatida qabul qilishga xizmat qiladi. Bu esa jamiyatda formal cheklov mexanizmlari mavjud boʻlgan taqdirda ham amaliyotning saqlanib qolishiga olib keladi.

Shu bilan birga, taʼlim va sogʻliqni saqlash institutlarining qarindoshlar nikohi amaliyotini tartibga solishdagi roli yetarlicha institutsionallashmagani aniqlandi. Xususan, taʼlim tizimida nikoh madaniyati, reproduktiv salomatlik va ijtimoiy masʼuliyat masalalari tizimli ravishda yoritilmasligi yoshlar ongida ilmiy asoslangan

qaror qabul qilish ko'nikmalarining shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Sog'liqni saqlash instituti esa asosan tibbiy-profilaktik vazifalar bilan cheklanib, ijtimoiy va madaniy omillar bilan yetarli darajada integratsiyalashmagan.

Davlat va huquqiy institutlar tomonidan belgilangan normativ cheklovlar qarindoshlar nikohini tartibga solishda muhim formal mexanizm sifatida namoyon bo'lsa-da, ularning ijtimoiy samaradorligi jamoatchilik ongi, axloqiy me'yorlar va madaniy qadriyatlar bilan uyg'unlashmagan holda cheklangan bo'lib qolmoqda. Bu holat normativ mexanizmlarning institutsional muhit bilan muvofiqlashtirilishini taqozo etadi.

Qarindoshlar nikohini qisqartirishda ta'lim muassasalari, oilaviy shifokorlar, mahalla instituti va diniy-ma'rifiy tuzilmalar o'rtasidagi hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani aniqlanib, bu institutlarning bioetik madaniyatni shakllantirishdagi roli ilmiy jihatdan asoslandi. Genetik maslahat va nikoh oldi tibbiy ko'rik xizmatlarining mavjudligiga qaramasdan, ulardan foydalanish darajasi yetarli emasligi, bu esa axborot yetishmasligi, ijtimoiy stigma va maxfiylikka bo'lgan ishonch muammolari bilan bog'liq ekani aniqlandi.

O'zbekiston sharoitida qarindoshlar nikohi masalasini hal etishda madaniy merosni inkor etmasdan, uni avlod salomatligi va jamoat salomatligi ustuvor qiymatlari asosida qayta talqin qilish bioetik jihatdan eng maqbul strategiya ekani xulosa qilindi. Tadqiqot qarindoshlar nikohi amaliyotini faqat huquqiy yoki tibbiy muammo sifatida emas, balki ijtimoiy, madaniy, bioetik va demografik omillar tutashgan kompleks ijtimoiy hodisa sifatida ko'rib chiqish zarurligini ilmiy asoslab berdi hamda uni tartibga solish bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini yaratdi.

Bioetik tamoyillar – avtonomiya, zarar yetkazmaslik, foydalilik va adolat – qarindoshlar nikohini baholashda universal axloqiy mezonlar sifatida xizmat qiladi. Biroq ushbu tamoyillarning amaliy tatbiqi har bir jamiyatda mavjud madaniy, ijtimoiy

va institutsional kontekst bilan belgilanadi. O‘zbekistondagi etnografik va ijtimoiy muhit tahlili shuni ko‘rsatadiki, oila va mahalla institutlarining tarixiy shakllangan an‘analari ko‘p hollarda yoshlarning reproduktiv avtonomiyasini cheklaydi. Natijada shaxsiy tanlov o‘rniga ijtimoiy majburiyat, oilaviy itoatkorlik va qavm manfaatlar ustuvor bo‘lib qolmoqda.

Urf-odat va an‘analar tizimida nasab pokligi, qavm birligi, oila sha‘nini saqlash, kattalar so‘zining ustuvorligi hamda qavm ichida turmush qurishga oid qadimiy modellar muhim o‘rin tutadi. Mazkur qadriyatlar qarindoshlar nikohini ijtimoiy jihatdan ma‘qullangan amaliyot sifatida mustahkamlab, uni qayta-qayta takrorlanuvchi ijtimoiy xulq-atvor shakliga aylantiradi. Bu holat bioetik tamoyillarning, ayniqsa avtonomiya prinsipining to‘liq amal qilishiga to‘sqinlik qiladi.

Diniy me‘yorlar ham nikoh qarorlarini shakllantirishda muhim regulyativ funksiyani bajaradi. Fiqhdagi nikoh qoidalari, mahram va nomahram kategoriyalari, islom oila huquqi normalari hamda diniy rahbarlar tomonidan berilgan maslahatlar jamoatchilik ongiga chuqur singib ketgan. Ayrim hollarda ushbu me‘yorlar salomatlik va mas‘uliyat masalalari bilan uyg‘unlashsa, boshqa hollarda esa an‘anaviy qarashlarni mustahkamlovchi omilga aylanadi.

Ijtimoiy bosim mexanizmi – mahalla, qarindosh-urug‘, qishloq jamoasi, kattalar kengashi va milliy marosimlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu mexanizm nikohga oid qarorlarni jamoaviy nazorat ostiga olib, shaxsiy xohish va reproduktiv huquqlarni ikkinchi darajaga tushiradi. Ayniqsa, gender ierarxiyasi sharoitida qiz bolalarning mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlari cheklanib, patriarxal munosabatlar va oilaviy itoatkorlik normal hol sifatida qabul qilinadi.

Iqtisodiy omillar ham qarindoshlar nikohi amaliyotini saqlab qolishda muhim rol o‘ynaydi. Mulknii oila ichida saqlab qolish, klanlar o‘rtasidagi resurs almashinuvi, qudalar bilan kelishmovchilikdan qochish, shuningdek, mehnat migratsiyasi sharoitida

oilaviy aloqalarni mustahkamlashga intilish bunday nikohlarni rag‘batlantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Yondashuvda qarindosh nikohlari orqali tug‘ilgan farzandda irsiy kasalliklar, tug‘ma nuqsonlar yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo‘lishi axloqiy muammo sifatida baholanadi. Bu – “bolaning kelajakda hayot sifati buziladi” degan xavf bilan bog‘liq va shu tufayli bioetik nuqtai nazardan bunday nikohlar inson huquqlariga zid hisoblanadi.

Qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh natijasida genetik xavf 3-4 barobar oshishi va bunda sog‘lom bo‘lmagan avlodning tug‘ilishi ehtimoli yuqoriligi ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan [5]. Ushbu holat farzandning yashash sifati, psixik va jismoniy rivojlanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, bu bolalarning doimiy parvarish va tibbiy xizmatga muhtoj bo‘lishi nafaqat oilaga, balki sog‘liqni saqlash tizimi va jamiyatga katta ijtimoiy-iqtisodiy yuk bo‘lib tushadi.

XULOSA.

Bioetik yondashuvda qarindoshlar o‘rtasidagi nikohlar nafaqat shaxsiy yoki oilaviy tanlov, balki ijtimoiy va axloqiy javobgarlik masalasi sifatida baholanadi. Bu nikohlarning oqibatlari – farzandlar sog‘lig‘i, jamiyat genofondi, tibbiy xizmatlar yuklamasi va umumiy demografik barqarorlik – butun jamiyat manfaatlari bilan bevosita bog‘liqdir.

Bioetika, o‘z navbatida, inson salomatligini himoya qilish, kelajak avlodning hayot sifati va huquqlarini ta‘minlash, shuningdek, genetik xavflarni kamaytirish borasida muhim nazariy va amaliy poydevor sifatida xizmat qiladi. Bunday yondashuv orqali qarindoshlar nikohining salbiy oqibatlarini faqat tibbiy emas, balki axloqiy, ijtimoiy va huquqiy mezonlar asosida ham baholash imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. — Toshkent: Adolat, 1998 (2024-yil tahriri). 16-modda.

[2] Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр. — М.: Мысль, 1994. — С. 165-172. (*Sotsiologik institutlar funktsiyasi qismi*).

[3] Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический проект, 2000. — С. 423-430. (*Tizimli-funksional yondashuv*).

[4] «Mahalla va oila» ilmiy-tadqiqot instituti. «Qarindoshlar oʻrtasida nikoh tuzish holatlari va uning salbiy oqibatlarini oldini olish» mavzusidagi sotsiologik tadqiqot hisoboti // Demografiya jurnali, 2023. — № 2. — B. 14-19

[5] WHO. Medical genetic services in developing countries: The ethical, legal and social implications. Geneva: World Health Organization. 2010.
<https://www.who.int/publications/i/item/medical-genetic-services>

[6] <https://parliament.gov.uz/news/qarindoshlar-ortasidagi-nikoh-sabab-va-oqibatlar>

[7] <https://demografiya.uz/uz/bez-rubriki-en/qarindoshlar-o-rtasida-nikoh-tuzish-holatlari-va-uning-salbiy-oqibatlarini-oldini-olish/>

[8] TAGAYMURATOVA, G. (2025). QARINDOSHLAR O 'RTASIDAGI NIKOHGA SOTSIOLOGIK VA BIOETIK YONDASHUVLAR. «ACTA NUUZ», 1(11), 162-165.

[9] Tuychiyevna, T. G. SOCIOLOGICAL AND BIOETHICAL ANALYSIS OF MARRIAGE BETWEEN CLOSE RELATIVES. *WORKING ORGAN PARAMETERS OF THE DISC CULTIVATOR THROUGH EXPERIMENTAL MATHEMATICAL PLANNING*..... 10 MAMASHAEV MUZAFFAR ABDUMALIKOVICH//*VIBRATION PATTERNS OF THE MESH SURFACE OF A RICE SORTING MACHINE IN RELATION TO THE STIFFNESS COEFFICIENTS OF ITS ELASTIC*, 80.

[10] SHUKUROVA, S. (2025). OIV INFEKSIYASINING OLDINI OLISH MODELLARI. «ACTA NUUZ», 1(11), 196-198.